

A realidade do adulto autista na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sua relação com a Odontologia Hospitalar (OH)

The reality of the autistic adult in the Intensive Care Unit and its relationship with Hospital Dentistry

Isabela Stéfany Oliveira da Silva de Jesus

Cirurgiã-Dentista pela UniSJ. Especialista em Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial pela UniBF.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3180-4392>. Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5313702148926131>. E-mail:

isabelastefanyos@gmail.com

Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) trata-se de um problema no desenvolvimento neurológico que prejudica a organização dos pensamentos, sentimentos e emoções. No Brasil estima-se que haja cerca de 2 milhões de autistas, no entanto, ainda não existem dados atualizados sobre essa população. Com o crescimento do número de pacientes com TEA, o Cirurgião-dentista (CD) encontra desafios no atendimento e na aprendizagem de novas técnicas e estratégias de abordagem comportamental, educação em saúde e autonomia. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo abordar, através de uma revisão de literatura, a relação da OH com a realidade do paciente adulto autista na UTI, bem como as principais comorbidades, manifestações orais desse paciente, bem como a conduta preconizada. Dentre as principais comorbidades, estão: déficits motores, falta de coordenação, comportamentos disruptivos/desafiadores. Quanto às manifestações orais: estomatite recorrente aftosa, cárie dentária, biofilme dental, cálculo dentário, inflamação gengival e maior índice de sangramento, traumatismo dentário, bruxismo, lesões provocadas em tecidos moles, entre outros. Em relação a conduta de tratamento preconizada, é

importante salientar que o paciente adulto autista não deve ser tratado com frases de “coitadismo”, como “Ser autista” ou “ser especial”, muitas vezes infantilizando-o; é necessário que haja conhecimento e empatia por parte do profissional para que esse paciente seja tratado da melhor maneira possível.

Palavras-chave: TEA; Odontologia hospitalar; Paciente atípico.

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a problem in neurological development that impairs the organization of thoughts, feelings and emotions. In Brazil it is estimated that there are around 2 million autistic people, however, there is still no updated data on this population. With the growth in the number of patients with ASD, the Dental Surgeon (DC) faces challenges in providing care and learning new techniques and strategies for a behavioral approach, health education and autonomy. In this sense, this article aims to address, through a literature review, the relationship between OH and the reality of adult autistic patients in the ICU, as well as the main comorbidities, oral manifestations of this patient, as well as the recommended conduct. Among the main comorbidities are

motor deficits, lack of coordination, disruptive/challenging behaviors. Regarding oral manifestations: recurrent aphthous stomatitis, dental caries, dental biofilm, dental calculus, gingival inflammation and increased bleeding rate, dental trauma, bruxism, injuries caused to soft tissues, among others. In relation to the recommended treatment approach, it is important to highlight that adult autistic patients should not be treated with “poor” phrases, such as “Being autistic” or “being special”, often infantilizing them; It is necessary that there is knowledge and empathy on the part of the professional so that this patient is treated in the best possible way.

Key words: ASD; Hospital dentistry; Atypical patient.

Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) trata-se de um problema no desenvolvimento neurológico que prejudica a organização dos pensamentos, sentimentos e emoções, tendo como características: dificuldade de comunicação, socialização, comportamento limitado e repetitivo (Varella, 2023).

Ainda hoje quando se fala de uma pessoa ou paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) associa-se, erroneamente, a uma criança na primeira infância, não-verbal, gênio prodígio e/ou com crises ansiosas incontroláveis. Contudo, esquece-se que ainda que existam, de fato, crianças com essas características, o autismo não se trata de

uma condição isolada e sim de um espectro, onde cada indivíduo com TEA pode apresentar características, comorbidades, estereotípias e dificuldades diferentes.

No Brasil, não se tem ainda dados atualizados sobre a população com autismo, no entanto, estima-se que haja cerca de 2 milhões de autistas; levando em consideração que a população total no país é de 200 milhões de habitantes, significa que 1% da população estaria no espectro (IBGE, 2024).

Com o crescimento do número de pacientes com TEA, o Cirurgião-dentista (CD) encontra desafios no atendimento e na aprendizagem de novas técnicas e estratégias de abordagem comportamental, educação em saúde e autonomia, assim como no que diz respeito ao relacionamento paciente-profissional (Souza, 2023).

Infelizmente por se tratar de uma deficiência, a sociedade remete o “ser autista” com “ser especial”, usando de termos de “coitadismo” e até mesmo infantilizando autistas adultos (Iglesias, 2017).

O termo “anjo azul” é algo bem questionado pela comunidade autista adulta, visto que responsáveis de crianças atípicas continuam usando e defendendo tal nomeação. Isso se torna um problema quando a criança passa para a vida adulta, onde mesmo tendo as suas limitações

muitas vezes é enxergado como incapaz ou fraco, levando a baixa autoestima, depressão, ansiedade e tentativas suicidas.

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo abordar, através de uma revisão de literatura, a relação da OH com a realidade do paciente adulto autista na UTI, bem como as principais comorbidades, manifestações orais desse paciente, bem como a conduta preconizada, dando ênfase ao atendimento humanizado e a empatia.

Desenvolvimento

No século XIX os transtornos mentais não tinham classificação ou diagnósticos preestabelecidos, e qualquer indivíduo com comportamentos fora do comum eram presos ou internados apenas para contenção sem tratamento adequado.

Em 1857 Benedict August Morel, criou o termo demência precoce, ligando transtornos mentais com a visão católica da época. Apenas em 1917, a Associação Americana de Psiquiatria (APA) e a Comissão Nacional de Higiene Mental se uniram para desenvolver o Manual Diagnóstico e Estatístico de Desordens Mentais (DSM), visto que após a segunda guerra mundial a importância de tratamento e classificação das desordens mentais dos veteranos de guerra ajudaria em relação ao crescimento dos distúrbios de humor,

depressão e transtorno bipolar (Sousa *et al.*, 2023).

A história do diagnóstico do autismo começa em 1799 passando por atualizações de 1911 a 2020. O autismo é apresentado pela Classificação Internacional de Doenças versão 10 (CID-10) desde 1989 como Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) possuindo várias subdivisões. Para facilitar e simplificar o diagnóstico a nova versão, CID-11, entrou em vigor em 2022 unindo todos os diagnósticos anteriores do TEA e suas subdivisões (6ª02) (Souza, 2023).

Das nomenclaturas referentes ao TEA, obtivemos as seguintes evoluções: Distúrbio autístico do contato afetivo (Kenner, 1943), Autismo (DSM-3 1990), Autismo infantil, síndrome de Asperger e transtorno do desenvolvimento (DSM-4 1994) e Transtorno de Espectro Autista (DSM-5 2013) (Ganz *et al.*, 2012).

A DSM-5 traz o TEA como um transtorno do neurodesenvolvimento com déficits na comunicação, interação social, padrões repetitivos e restritos centrados no comportamento, interesses ou atividades (Nalin *et al.*, 2022).

O diagnóstico precoce ocorre durante o segundo ano de vida, podendo ser observado antes de 12 meses ou após 24 meses de vida, porém outros profissionais

afirmam que o melhor diagnóstico ocorre entre os 2 e 4 anos (Picciani, 2023).

No entanto, o que encontramos em maior número é o diagnóstico tardio que é descoberto na adolescência e fase adulta onde sinais e sintomas podem ser mascarados e/ou até mesmo confundidos com outras comorbidades psiquiátricas o que dificulta no diagnóstico. Também com a falta de diagnóstico o sentimento de culpa e a piora no desenvolvimento de relacionamentos são mais frequentes, o que leva a índices elevados de depressão, autolesão e pensamentos suicidas (Lailatul, 2021; Carvalho, 2023).

Atualmente a gravidade do TEA deixou de ser referida como leve, moderado e severo, sendo dividida hoje como nível 1, 2 e 3 de suporte, onde se baseiam no nível auxílio que a pessoa autista necessita no dia a dia. Nível 1 exige apoio, nível 2 exige apoio substancial e nível 3 exige apoio muito substancial.

Comorbidades

Déficits motores estão frequentemente presentes, falta de coordenação e sinais motores anormais, ocorrendo autolesão (bater a cabeça, morder o punho, morder lábios) e comportamentos disruptivos/desafiadores.

Muitos dos diagnósticos aparecem apenas na fase adulta muitas vezes levados

por diagnósticos de alguma criança na família ou por problemas sociais e profissionais, tendendo à ansiedade e depressão.

Alguns indivíduos desenvolvem comportamento motor semelhante à catatonia (lentificação e “congelamento” em meio a ação), em conjunto com sintomas como mutismo e posturas atípicas. Por esse motivo poucos indivíduos com TEA adultos vivem e trabalham de forma independente e usam estratégias e mecanismos que mascaram as dificuldades em público, e acabam sofrendo com o estresse pelos esforços para manter-se socialmente (Sousa *et al.*, 2023).

Abaixo estarão listadas as principais comorbidades em indivíduos com TEA que merecem a atenção do CD no âmbito hospitalar, são elas (Ramos, 2012; Souza, 2023).

Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH)- desatenção, inquietude e impulsividade, dificuldades em funções executivas como, déficits atencionais (atenção dividida, sustentada e hiperfoco), memória de curto prazo, flexibilidade mental, escolher o melhor momento para iniciar uma ação (Souza, 2023).

Transtorno de humor (bipolaridade e depressão) - bipolaridade: mudanças na atividade, energia e humor) e depressão:

nível maior em autistas com maior funcionalidade e sem deficiência intelectual. Comportamentos considerados típicos são isolamento e agressividade. Começam a apresentar distúrbios alimentares como comer compulsivamente ou inadimplência. Alguns sintomas físicos como cefaleia, cansaço, alteração do sono. Agressividade, descontrole emocional, má higiene pessoal, automutilação e autoflagelação (Souza, 2023).

Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)- perfeccionismo, inflexibilidade e preocupações. Os sintomas mais frequentes são os rituais repetitivos e exagerados na higienização, repetição de ações, checagens e contagens compulsivas. Com esse excesso o risco de lesões, abrasões dentárias, desgastes, sangramentos, retrações gengivais e sensibilidades são mais comuns de encontrar (Souza, 2023).

Transtorno opositor e desafiador (TOD)- são comportamentos desafiadores/desobedientes, hostis, impulsivos e negativistas. Normalmente perdem a paciência facilmente, recusa-se a obedecer a ordens, irritação extrema e não tem controle emocional diante de frustrações (Souza, 2023).

Transtorno de ansiedade generalizada- costumam piorar estereotípias, rituais, rotinas, intensificam sintomas sensoriais, sintomas

gastrointestinais e distúrbio do sono que estão diretamente relacionados a depressão e índices de suicídio. O cérebro autista é hiperexcitado, com isso percebe-se fobias, pânico, medos irracionais apresentam-se de forma maior e mais intensa, e estando em ambientes com muitos estímulos sensoriais como, determinados sons, percepções visuais e odores intensos, pode-se tornar algo apavorante vindo a desencadear uma crise com sintomas somáticos como taquicardia e sudorese. Autistas são mais literais e levam informações “ao pé da letra”, isso pode gerar interpretações distorcidas gerando uma crise ou rigidez, por esse motivo o CD deve se atentar a falar sendo o mais direto e objetivo possível (Souza, 2023).

Transtornos disruptivos e autolesivos- comparando os achados orais do TDA e TOC podemos destacar fraturas dentárias, abrasão e hábitos parafuncionais, mas diferente do TOC os TDAH se originam de comportamentos-problema como: sobrecarga sensorial, quebra de rotina, baixa tolerância à frustrações, espera prolongada, fuga, fome, sono, cansaço, dor, distúrbios gastrointestinais, medo, insegurança, efeito colateral de medicações (antidepressivos tricíclicos, desmame/mudança de medicamento e fármacos administrados por via venosa

como o Bromazepam) e comorbidades associadas (Souza, 2023).

Distúrbios do sono- os distúrbios mais comuns são sonambulismo, bruxismo, terror noturno e insônia sendo o principal. Sua causa pode ser multifatorial ou genética. Pesquisadores mostram que a relação da melatonina e seus receptores mostram níveis mais baixos em indivíduos autistas. Pelo fato do nosso corpo produzir e excretar a melatonina estar ligada à baixa luminosidade do ambiente, pessoas com TEA podem apresentar dificuldades em contextualizar o ambiente quando é o momento de dormir (Souza, 2023).

Transtornos gastrointestinais- constipação, diarreia, refluxo e problemas com alimentação. O que pode afetar nos sintomas gastrointestinais no TEA são insistência na mesmice, ansiedade, percepção sensorial (dor, alimentação e constipação) e seletividade alimentar gerando desconforto e irritação, por desencadear carências nutricionais e constipação intestinal. Alguns exemplos: edema nodular granulomatoso da mucosa oral, mucogengivite, ulcerações lineares profundas, edema labial com fissuras verticais, estomatite aftosa, pioestomatite vegetante, queilite angular e líquen plano (Picciani, 2023).

Obesidade- pessoas no espectro tentem a ter 50% a mais de chance de

estarem acima do peso ou obesas do que pessoas típicas (Souza, 2023), conforme os padrões alimentares seletivos e repetitivos, que incluem alimentos calóricos, rápidos e industrializados, a inflexibilidade, não aceitação de alimentos nutritivos e saudáveis, sedentarismo, medicações e compulsão alimentar, contribuem negativamente para a saúde aumentando o risco do aumento de peso e obesidade (Souza, 2023).

Além de achados e agravos orais comumente observados em pessoas com TEA, como: Estomatite recorrente aftosa: relacionado ao estresse e trauma (TOC) (Picciani, 2023); Prevalência e incidência de cárie dentária (Souza, 2023) (Bartolomé-Villar *et al.*, 2016); Prevalência de biofilme dental; Alta prevalência de cálculo dentário, inflamação gengival e maior índice de sangramento (Souza, 2023); Traumatismo dentário; Desgaste indicativo de bruxismo, lesões autoprovocadas em tecidos moles e hábitos autolesivos; Necessidade de tratamento ortodôntico: má oclusão fundamentalmente por falta de dentes, diastemas, mordidas abertas, molares classe II e respiradores bucais; Menor capacidade tampão de saliva (Bartolomé-Villar *et al.*, 2016).

Uma ressalva, o CD deve se atentar ao quadro do paciente, prontuário, histórias contadas pelos acompanhantes ou

cuidadores, para que não haja confusão entre uma lesão por instrumental ou injúria na internação no CTI e lesão por estereotipias e comorbidades.

Esteriotipias e distúrbios do processamento sensorial

As chamadas estereotipias se caracterizam em comportamentos repetitivos, restritivos, ritualístico, obsessivo e compulsão. No CID-10 traz esses movimentos como o balançar do corpo e/ou cabeça, estalar os dedos e bater as mãos, sendo os mais severos bater a cabeça, esbofetear a face, morder mãos, lábios e outras partes do corpo (OMS, 2018).

As estereotipias podem durar de segundos a minutos durante vários momentos do dia e estando diretamente ligados a estresse, excitação, cansaço ou tédio.

Em conjunto com as estereotipias entram os Distúrbios do Processamento Sensorial (DPS), onde frequentemente o cérebro do indivíduo com TEA recebem mais informações que o necessário não filtrando e bloqueando o que não é relevante no momento e acabam impedindo na regulação emocional, principalmente em mudanças de rotina ou atividade (Souza, 2023).

Outra característica de DPS são as hipersensibilidades visuais, auditivas e olfativas, onde estímulos com luzes, sons ou cheiros desencadeiam um momento de crise no autista (Souza, 2023).

Relacionando aos tratamentos e procedimentos odontológicos nesses pacientes devemos levar em consideração tudo o que for falado e utilizado no momento do atendimento.

Muitos pesquisadores (Souza, 2023) levam em consideração a intervenção medicamentosa das estereotipias, que sim podem ser de grande ajuda no atendimento, mas devemos levar em consideração que as estereotipias dos indivíduos com TEA também funcionam como mecanismo de autoregulação, sendo assim, limitar tais movimentos em momentos não analisados corretamente podem gerar uma resposta negativa durante e pós atendimento odontológico, o que dificulta muito mais no ambiente hospitalar como CTI onde o CD não tem um espaço amplo para locomoção em casos de movimentos involuntários ou brutos quando um quadro de surto vier a surgir.

Em cada indivíduo o TEA se manifesta de uma forma e devemos respeitar o tempo de cada um e planejar uma abordagem individualizada (Picciani, 2023).

E utilizando da fala de Souza (2023): “Quanto mais previsível for o atendimento menos desorganização e consequentes estereotípias acontecerão”.

Diferente do ambiente domiciliar e ambulatorial, no ambiente hospitalar precisamos ter em mente que não teremos o mesmo tempo de preparo e aviso prévio do paciente autista para o atendimento (Souza, 2023), mas podemos utilizar de técnicas e adaptações do meio para um atendimento mais humanizado.

Algumas sugestões de adaptação do ambiente são: salas parcialmente iluminadas com efeitos de iluminação (ex.: projetor de estrelas, bolhas de água), músicas calmas ou sons da natureza (uma sugestão seria colocar músicas do gosto do paciente, clipes, séries ou filmes de interesse) e aromas (optando por óleos essenciais, como lavanda, vetiver, camomila ou bergamota que diminuem os sintomas de ansiedade e agitação, sendo testados cada aroma previamente para saber a tolerância do paciente. Deixando de lado aromas sintéticos, pois podem causar crises alérgicas).

No momento do atendimento o CD deve optar por foco tipo *headlight* com intensidade ajustável (Souza, 2023) e sempre que possível apresentar os materiais que serão utilizados no procedimento, permitindo que o paciente possa tocar,

sentir o cheiro, textura e explicando previamente o que será feito antes de cada procedimento ou exame intraoral. Caso o paciente tenha algum *stim toy* (brinquedos sensoriais e antiestresse que trabalham toque e sons) ou objeto autístico (Zorluoğlu, 2012) (tem função de neutralizar a percepção externa intolerável e ameaçadora em excesso, trazendo um conforto ao autista como parte-extra do seu corpo ocasionando uma sensação de segurança), manter presente a todo momento do atendimento.

Caso a resposta seja negativa às técnicas básicas (comunicação, distração, imitação, dessensibilização) (Souza, 2023), recorreremos à técnicas físicas (estabilização protetora) ou técnicas avançadas (óxido nítrico, sedação ou anestesia geral) (Bartolomé-Villar *et al.*, 2016), que no caso de pacientes adultos por relação ao tamanho e força física intervenção com sedação ou anestesia geral são mais viáveis.

Comunicação

A comunicação do adulto TEA mesmo que possua um nível de suporte baixo e seja verbal, ainda pode ser desafiadora. Ligamos bastante o nível de suporte com a capacidade verbal do indivíduo autista, entretanto pelo autismo ser um espectro vemos desde autistas nível 3 de suporte verbais à autistas nível 1 de

suporte não-verbais. Devemos ter em mente que o ser humano possui 3 formas de manifestações de linguagem, sendo elas a comunicação (onde há troca de mensagens), a linguagem (representação simbólica do que é aprendido) e fala (produção motora de palavras de maneira sonora) (Souza, 2023).

Pesquisas relatam anormalidades do lobo temporal, localizadas nos sulcos temporais superiores bilateralmente, sendo uma importante região para a percepção de estímulos sociais em conjunto com a hipoativação na percepção de faces e cognição social. Existem, também, falhas no desenvolvimento de sistemas de Neurônio Espelho resultando em uma série de prejuízos decorrentes de desenvolvimento no autismo, onde há um funcionamento anormal da rede de pensamentos do cérebro social (Garcia, 2011).

Em indivíduos adultos verbais encontramos um imprevisto comunicativo chamado Mutismo seletivo, sendo resultante de um transtorno de ansiedade caracterizado por ausência da fala em diversos contextos ou cenários. Muitos autistas com mutismo seletivo apresentam fala normal em ambientes “seguros” (em casa ou com amigos próximos). Se caracteriza, também, pelo fracasso em falar em situações sociais onde existe a

expectativa da fala (trabalho, escola), mesmo que o mesmo fale normalmente.

O não conseguir falar traz consequências significativas em contextos como conquistas acadêmicas ou profissionais e interferindo na comunicação social normal (Sousa *et al.*, 2023; Fernandes, 1995).

Nos centros de terapia intensiva (CTI) vemos a dificuldade de pacientes traqueostomizados, entubados ou afásicos de se comunicarem oralmente, mesmo que em vigília. A comunicação é fundamental na relação entre as pessoas e no âmbito hospitalar a comunicação entre paciente e profissional da saúde é primordial. Portanto, tem a finalidade de possibilitar ao profissional de saúde esquematizar as necessidades a serem atendidas ao paciente, auxiliando-o a se sentir um ser humano digno e com autonomia.

Pesquisadores retratam que a comunicação não é construída apenas verbalmente, mas também pela linguagem não verbal. Ultimamente ações concretas destinadas a promover a humanização da assistência hospitalar no âmbito do CTI vem crescendo consideravelmente.

Por esse ambiente envolver forte carga emocional a dificuldade da comunicação oral dificulta o relacionamento com a equipe, podendo gerar ansiedade, irritação e frustração da

parte do paciente, profissionais de saúde e familiares (Palmeiras *et al.*, 2013).

Alguns hospitais já utilizam as placas de Comunicação Alternativa para comunicação do paciente com a equipe de saúde, mas com opções restritas ao ambiente do CTI para uma comunicação mais direta e objetiva.

Como o nosso foco e primícia como profissionais é trazer um atendimento humanizado e igualitário podemos trazer outras opções de Comunicação Aumentativa que seja uma soma ao material já proposto pelo hospital.

Figura 1: Placas de Comunicação Alternativa. Fonte: Casa de Saúde São José, 2024. “Placas de comunicação alternativa”. Disponível em: <https://redesantacatarina.org.br/hospital/saojose-rio/>

Muitos neurotípicos que possuem limitações na fala, mutismo seletivo ou que sejam não-verbais já utilizam de cartões de comunicação e/ou aplicativos em tablets ou smartphones que auxiliam na comunicação ou substituem a fala oralizada (Palmeiras *et al.*, 2013).

Figura 2: Cartões de comunicação. Fonte: Autista, Batata. 2024. “Cartões de comunicação alternativa para impressão”. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1-FBpWGLkzxFr_KIL1G0cSiPc9pqnwEK/view?fbclid=PAAaZhbaxW_6-3lzP_WTOGHyy0wvACc1Q2T0fQsKnMqOfMuq_n9PZYwWAFEK1w

Figura 3: Aplicativos para comunicação. Fonte: Internet. “Aplicativos de comunicação alternativa disponíveis para dispositivos *Android*”.

Conclusão

O CD pode se deparar muita das vezes com um paciente atípico acompanhado de seu cônjuge, filhos ou netos e em seu prontuário que trabalha como professor universitário, empresário ou um mestrando bolsista. Ter em mente que o paciente adulto TEA possa ter a mesma vida que um paciente típico é o que vai fazer a diferença no atendimento.

Enxergar o autista como um adulto com comorbidades e limitações e não como uma criança em um corpo maior é o que vai facilitar no atendimento e conversa com o paciente e acompanhantes.

Hoje, com o maior número de profissionais qualificados para a investigação e diagnóstico de transtornos emocionais, do desenvolvimento e afins, vemos uma crescente nos números de pessoas diagnosticadas, principalmente, na fase adulta.

Desse modo é fundamental que o CD busque se qualificar e aprimorar seu

modo de atendimento para que o atendimento à pacientes atípicos sejam mais comuns e rotineiros que desafiadores.

Referências Bibliográficas

1. Autista, B. (2024). *Cartões de comunicação*. https://drive.google.com/file/d/1-FBpWGLkjzxFr_KIL1G0cSiPc9pq_wnEK/view?fbclid=PAAaZhbaxW_6-3lzP_WTOGHyy0wvACc1Q2T0f_QsKnMqOfMuqn9PZYwWAFEK1w
2. Bartolomé-Villar, B., Mourelle-Martínez, M. R., Diéguez-Pérez, M., & de Nova-García, M. J. (2016). Incidence of oral health in paediatric patients with disabilities: Sensory disorders and autism spectrum disorder. Systematic review II. *Journal of Clinical and Experimental*
3. *Dentistry*, 8(3), e344–e351. <https://doi.org/10.4317/jced.52923>
4. Carvalho, A. (2023). *Universidade do Estado do Rio de Janeiro Centro de Educação e Humanidades Instituto de Psicologia Ana Cristina de Carvalho O adulto que posso e me permitem ser : o desafio do processo de transição para a vida adulta da pessoa com deficiência Rio de Janeiro*. <http://www.btdt.uerj.br/handle/1/20509>
5. Faria De Sousa, M., Carolina Mattos Braga, A., Gonçalves Moutinho Tebaldi, B., Felipetto Da Cunha Moreira, E., De Andrade Sabino Santos, I., Louvise

- Carvalho, J., Gorete Do Nascimento Silva, M., Bastos, M., Machado Rodrigues Silva, N., Do Carmo Buy, N., Tudesco De Freitas, R., & Chagas Madureira, V. (2023). O Transtorno Depressivo Maior. In *SAÚDE MENTAL: Desafios da Prevenção, Diagnóstico, Tratamento e Cuidado na Sociedade Moderna - Edição X*.
<https://doi.org/10.59290/978-65-81549-91-6.21>
6. Fernades, C. (1995). Universidade Federal da Bahia. *Acta Botanica Brasilica*, 9(2), 315–318.
<https://doi.org/10.1590/s0102-33061995000200011>
7. Ganz, J. B., Davis, J. L., Lund, E. M., Goodwyn, F. D., Simpson, R. L. (2012). Research in Developmental Disorders, 33 , 406-418 . *Research in Development Disorders*, 33(1), 406–418.
<https://doi.org/10.1016/j.ridd.2011.09.023.Running>
8. Garcia, P. M. (2011). Causas Neurológicas do Autismo. *O Mosaico*, 3(1).
<https://doi.org/10.33871/21750769.2011.3.1.19>
9. IBGE (2024).
10. <https://www.ibge.gov.br>
11. Iglesias, V. D. O. (2017). *A pessoa com deficiência e sua identidade para si na sociedade atual*.
https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/ppgpsi/Publicacoes/Dissertacoes/Victor_Dinalli_Ornellas_Iglesias.pdf
12. Lailatul Mufidah, K. T. (2021). *DIAGNÓSTICO TARDIO DO AUTISMO EM ADULTOS*. 7(3), 6.
<https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/6927>
13. Nalin, L. M., Matos, B. A. de, Vieira, G. G., & Orsolin, P. C. (2022). Impactos do diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista em adultos. *Research, Society and Development*, 11(16), e382111638175.
<https://doi.org/10.33448/rsd-v11i16.38175>
14. OMS. (2018). *Classificação Estatística Inter- nacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde*.
<https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=PQhs3Rx4b-8C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Classificação+Estatística+Internacional+de+Doenças+e+Problemas+Relacionados+à+Saúde>
15. Palmeiras, G. D. B., Pasqualotti, A., & Bettinelli, L. A. (2013). Uso de dispositivo móvel para comunicação alternativa de pacientes em cuidados intensivos. *Revista Eletronica de Comunicação, Informação & Inovação Em Saúde*, 7(2).
<https://doi.org/10.3395/reciis.v7i2.Sup1.754pt>
16. Palmeiras, G. de B. (2013). *Uso de equipamentos assistivos em centro de terapia intensiva*:
<http://tede.upf.br:8080/jspui/handle/tede/1148>
17. Picciani, B. [et al.]. (2023). *Diretrizes para atendimento odontológico de pacientes sistemicamente comprometidos*. Santos Publicações.
www.santospub.com.br

18. Pimenta, P. R. (2012). O Objeto Autístico E Sua Função No Tratamento Psicanalítico Do Autismo. *Экономика Региона*, 32. <http://hdl.handle.net/1843/BUBD-9V5PRZ>
19. Ramos, J. [et al.]. (2012). *Perturbações do Espectro do Autismo no Adulto e suas Comorbilidades Psiquiátricas* *Adult Autism Spectrum Disorders and its Psychiatric Comorbidities*. 10, 09–23. www.psilogos.com
20. Souza, R. [et al]. (2023). *Odontologia atípica: guia de atendimento para pacientes com TEA*. Santos Publicações. www.santospub.com.br
21. Varella, D. Transtorno do Espectro Autista – TEA (autismo). Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 2023. <https://bvsms.saude.gov.br/transtorno-do-espectro-autista-tea-autismo/>